

**ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ЗАҲАРЛИ
МОДДАЛАРНИНГ ТИРИК ОРГАНИЗМЛАР ВА ЭКОЛОГИЯГА САЛБИЙ
ТАЪСИРИ**

Назарова Мафтуна Ғайратовна

Фарғона ихтисослаштирилган санъат мактаби

“Умумтаълим фанлар” бўлими кимё фани ўқитувчиси

Қамбарова Дилдорахон Уктамжоновна

Фарғона ихтисослаштирилган санъат мактаби

“Умумтаълим фанлар” бўлими биология фани ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368029>

Аннотация. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган заҳарли моддалар (пестицидлар)нинг тирик организмлар жумладан, инсон ҳаёти, тупроқ қоплами, ўсимлик ва ҳайвонот олами ҳамда экологияга етқазётган салбий таъсирлари ҳақида маълумотлар келтирилган бўлиб, шу асосида бир қанча назарий тавсиялар, ечимлар ва агротехнологик тадбирлар баён этилган.

Калит сўзлар: пестицид, инсектицид, акарицид, нематоцид, ауксин, акарицид, фунгицид, гербицид, дефолиант, десикант.

**НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ И ЭКОЛОГИЮ**

Аннотация. В данной статье представлены сведения о негативном влиянии ядовитых веществ (пестицидов), применяемых в сельском хозяйстве, на живые организмы, в том числе на жизнь человека, почвенный покров, растительный и животный мир, и экологию, на основании которых разработан ряд теоретических рекомендаций, решений и агротехнических мероприятий.

Ключевые слова: пестицид, инсектицид, акарицид, нематоцид, ауксин, акарицид, фунгицид, гербицид, дефолиант, десикант.

**NEGATIVE EFFECTS OF TOXIC SUBSTANCES USED IN AGRICULTURE ON
LIVING ORGANISMS AND ECOLOGY**

Abstract. This article presents information about the negative effects of toxic substances (pesticides) used in agriculture on living organisms, including human life, soil cover, flora and fauna, and the ecology, based on which a number of theoretical recommendations, solutions and agro-technological measures are described.

Key words: pesticide, insecticide, acaricide, nematocide, auxin, acaricide, fungicide, herbicide, defoliant, desiccant.

ДОЛЗАРБЛИГИ

Ҳозирги кундаги глобал муаммолардан бири аҳоли сонининг ортиб бориши ва уларни экологик соф озик овқат маҳсулотлар билан таъминлашдир. Бу эса қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талабни янада орттиради. Кимё саноатининг йирик кашфиётларидан бири ўсимликларни хилма-хил зараркунандалар ва касалликлардан химоя қилишнинг кимёвий воситалари кашф этилишидир. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ҳосилдорлигини оширишда уларга зарар келтирувчи зараркунандаларга қарши пестицидлардан фойдаланилади.

Ҳеч кимга сир эмаски, қишлоқ хўжалигида турли хил касаллик ва зараркунандаларнинг купайиб кетганлиги экинлар ва уларнинг ҳосилига катта зарар етказди. Ўтмишда мечкай чигирткалар, юмронқозиқ, сичқон, каламуш каби кемирувчилар, қишлоқ хўжалиги экинлари зарар етказувчи хашоротлари ва аҳолига юқумли касалликлар тарқатувчи зараркунанда-ларга қарши курашувчи бирорта ҳам усуллар ёки кимёвий воситалар мавжуд эмас эди. Оқибатда, бу кабизараркунандалар ҳисобига, дунё миқёсида режалаштирилган умумий ҳосилнинг 40-45 % и, жумладан, 16,9 % и зараркунандалар, 12,8 % и турли хил касалликлар, қолган 11-12 % и эса бегона ўтлар келтирган зарарлар ҳисобига йўқотилмоқда.(ФАО расмий маълумотлари)[1].

Пестицидлар - инсон томонидан сунъий яратилган кимёвий бирикмалар бўлиб, пестицид (лот. пестис — мараз (хашарот), циде — ўлдираман), заҳарли кимёвий моддалар — ўсимлик зараркунандалари ва касалликлари, бегона ўтлар, шунингдек, ёғоч, пахта толаси маҳсулотлари, жун, тери зараркунандалари, уй ҳайвонларининг хавfli касаллик қўзғатувчиларига қарши курашишда фойдаланиладиган кимёвий моддалардир.

Пестицидлар қўлланиш объектига, организм ичига кириши ёки таъсир қилиш характери ва кимёвий таркибига кўра таснифланади. Қандай зарарли организмга қарши қўлланилишига қараб, Пестицидлар қуйидаги турларга бўлинади:

Пестицидлар тирик организмлар хужайраларига кириб, унда физик ва кимёвий реакцияга киришиб, хужайранинг оқсил ва бошқа моддаларини чўкмага туширади, ферментлар фаоллигини заифлаштиради, модда алмашинуви жараёнини бузадига хужайрани ҳалокатга олиб келади. Масалан, кемирувчи хашаротлар(чигирткалар, қўнғиз личинкалари ва етук шакллари, капалак қуртлари)га оғзи орқали ичига тушган моддалар уларнинг, санчиб-сўрувчи оғиз аппаратли хашарот (ўсимлик битлари, қандалар)га эса заҳарли воситалар улар танасига текканида, яъни тери қоплами орқали (сиртдан таъсир қилувчи Пестицидлар) таъсир қилади; буғ ёки газ ҳолидаги заҳарли кимёвий моддалар нафас йўллари орқали, шунингдек, ўсимлик ёки ҳайвон шираси билан озиқланадиган хашаротлар тўқимасига осонгина сингиб, заҳарлайди[2].

Пестицидларнинг расмий тавсия қилинган доза ёки концентрациясидан ортик олинганда, қўллаш усули ҳамда муддати нотўғри танланганда, шунингдек, иқлим шароитлари ҳисобга олинмаганда улар ўсимликнинг куйишига, гулчанги ҳаётчанлигининг пасайишига, уруғчининг нобуд бўлишига сабаб бўлади, натижада ҳосилнинг кескин камайишига олиб келади. Ўсимликлар Пестицидлар билан ифлосланиши, меваси эса бадбўй ҳид ва ёқимсиз мазага эга бўлиб қолиши, шунингдек, ўсимлик сиртида бу моддалар одам ва ҳайвонлар учун хавfli микдорда тўпланиши мумкин. Пестицидларнинг мунтазам қўлланиши туфайли, кўпинча зарарли организмларда уларга нисбатан чидамлик (суний иммунитет) вужудга келади. Зараркунандаларнинг маълум Пестицидларга чидамли ирқларининг вужудга келмаслиги учун ҳар бир зараркунандага қарши мўлжалланган препаратлар тури кўп бўлиши ва улар алмашлаб қўлланилишини талаб қилади.

Мақсад: Пестицидларнинг одам, ҳайвон, ўсимлик, сув ва умуман атроф муҳитга салбий таъсирининг олдини олиш учун уларни қўллашда фақатгина зараркунанда эмас, балки биоценозга ҳам таъсирини, оқибатини олдиндан ҳисобга олиш керак. Пестицидлар зараркунандаларни йўқ қилиб юбориш воситасидан улар сонини тартибга солиб турадиган воситаларга айланиши керак.

Амалда фойдаланилаётган ва ишлаб чиқаришга тавсия этиладиган Пестицидлар Республика Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги махсус комиссия томонидан ўрганиб чиқилади ва фойдаланишга тавсия этилади.

Ҳар йили дунё бўйича 1 млн тонна пестицидлар ишлатилади. Куза-тишлар шуни кўрсатадики: ишлатилган п.ларнинг фақат 1% қисми, йўқотилиши керак бўлган зараркурандаларга таъсир кўрсатади[3]. Қолган қисми тупрокнинг остки қатламларига чуқур сингиб сизот сувларни, суғоришда ишлатилган сувлар, ёғингарчилик сувлари оқими билан ювилиб, дарё ва кўллар орқали дунё океанларида тўпланиб, биосферани зарарлантормоқда. Тупроқ қатламларида ушланиб қолган п.лар оқибатда ўсимликлар илдиз системаси орқали шимилиб, ўсимлик органларида тўпланиб, улардан озиқа сифатида фойдаланувчи ҳайвонлар ва одам организмида тупланиб боради ҳамда орган, организмлар системаси ва бир қанча гармонлар ишлаб чиқарадиган безлар ишлаш функцияларига салбий таъсир етказмоқда.

Пестицидларлар ташқи муҳит омилларига нисбатан барқарор бўлиб, табиатда бу моддаларни зарарсизлантирувчи табиий механизм йўқ. Пестицидларларни парчаланиб кетиши ёки зарарсизланиши учун узок вақт талаб этилади. Ҳатто уларни емирилиш жараёнида янада захарлироқ маҳсуллар пайдо бўлади ва ўсимлик, ҳайвонот дунёсига узок муддатли салбий тасирни келтириб чиқаради. Энг хавфли жиҳати пестицид қолдиқлари экологик озиқ занжирга қўшилиб, организмларнинг насл хусусиятларига таъсир этмоқда. Пестицидларларнинг 1/3 қисми организмларда тўпланиб, радиациядан кучлироқ кимёвий- генетик жиҳатдан наслга таъсир қилиб, мутацияларга олиб келмоқда.

Қишлоқ хўжалигини юритишда узок вақт Пестицидларлардан фойдаланиш ҳисобига экологик мувозанат издан чиқмоқда. Мувозанатни тиклаш учун янги инновацион технологияларни яратиш, молиялаштириш ва амалиётда кенг қўллаш орқали қишлоқ хўжалигини ва уни юритишда боғлиқ бўлган соҳаларни экологиялаштириш керак. Қишлоқ хўжалигини экологиялаш-тиришнинг асосий йўллари далаларда фақат продуцентларни маданий экинлар ҳисобига сақлаб туриш усулларида тўла воз кечиб, турлар ҳилма-хиллигини таъминлаш ва зараркурандаларга қарши табиий кушандалардан фойдаланиш ҳисобига, кимёвий моддалардан камроқ фойдаланишга қаратилган. Бу зарарли ҳашоратлар ёппасига кўпайиб кетишини олдини олади ва маданий экинлардан олинадиган ҳосил миқдорини оширади. Қишлоқ хўжалигида ҳар хил захарли п.лардан фойдаланишга барҳам беради. Натижада экологик мувозанатни бузувчи омиллар камаяди.

ХУЛОСА

Қишлоқ хўжалигини ривожланиши механизация, мелиорация, селекция, кимё каби фанларнинг ривожланишига боғлиқ бўлиб қолмай, ҳар бир ҳудуднинг экотизимини асраш, организмлар генофондини сақлашга ҳам боғлиқ бўлиши керак. Бунинг учун назарий тадқиқотларни амалий тадқиқотлардан илдамроқ ривожлантириш талаб этилади.

REFERENCES

1. Франк Р.Спетлман. «The Science of Environmental Polhition Second Edition» USA/Engsh.
2. Новиков Й.В. «Экология, окружающая среда и человек» М. «Гранд»

3. Қўшаев Қўшхаким Абдунаби ўғли (Қизириқ агротехнологиялар техникуми ўқитувчиси) Қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган захарли моддалар.

4. Давидова С.Л. Тагасова В.И. «Тяжеле металл как супер токсикант XXI века»: «Российский университет дружбы народов», Москва 2002.

5. Абдрахмонов Т, Жаббаров З. «Тупроқларни ифлосланиш муаммолари ва муҳофаза қилиш тадбирлари» Ўқув қўлланма Т.Университет, 2008.